

Penggunaan Idiomatis Babasan dalam Carpon di Cindulang aya Kembang Karya Aam Amilia

The Use of Babasan Idiomatic Expressions in the Short Stories of Cindulang Aya Kembang by Aam Amilia

Miza Rohmani Putri¹, Raisya Revalia Putri², Yayat Sudaryat³, Zulfikar Alamsyah⁴

Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026
Revised 20 May 2026
Accepted 22 May 2026
Available online 01 June 2026

Keywords:

Babasan, Carpon, Idiomatis, Penelitian.

Keywords

Babasan, Carpon, Idiomatic, Research.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to describe the forms and meanings of idioms in the carpon Di Cindulang aya Kembang by Aam Amilia. This study is qualitative in nature. The data used in this study were taken from the carpon. The data consisted of words, sentences, or expressions containing idiomatic babasan. The data collection technique used was literature study. The results show that there are several types of idiomatic expressions in the short story Di Cindulang aya Kembang by Aam Amilia, namely idiomatic expressions wangun rundayan, babasan wangun kantetan, babasan wangun frasa, babasan miraga, babasan misato, babasan mituwuhan, babasan mialam, and babasan mibarang. These idioms are used to state, conclude, emphasize, satirize, and criticize something. Reconstructing short stories into mini stories requires not only a deep understanding of narrative structure, but also sensitivity to aesthetic values and language rhythm.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna idiomatis dalam carpon Di Cindulang aya Kembang karya Aam Amilia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari carpon tersebut. Data tersebut berupa kata-kata, kalimat atau ungkapan yang mengandung

idiomatis babasan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis idiomatis babasan di dalam carpon Di Cindulang aya Kembang karya Aam Amilia, yaitu idiomatis babasan wangun rundayan, babasan wangun kantetan, babasan wangun frasa, babasan miraga, babasan misato, babasan mituwuhan, babasan mialam, dan babasan mibarang. Penggunaan idiomatis tersebut untuk menyatakan, menyimpulkan, menegaskan, menyindir, dan mengkritik suatu hal. Rekonstruksi cerita pendek menjadi cerita mini tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur naratif, tetapi juga kepekaan terhadap nilai estetika dan ritme bahasa.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu perangkat komunikasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan dan mengemukakan gagasan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan (Sadhono, 2012). Keterampilan dalam berbahasa yang dapat menjadi sarana berkomunikasi sekaligus menyampaikan gagasan seseorang kepada masyarakat luas yaitu keterampilan berbicara dan menulis (Dalman, 2015).

Bahasa lisan maupun bahasa tulis dapat dipahami karena bahasa tersebut memiliki makna. Namun, pada kenyataannya manusia seringkali menyembunyikan makna kata sebenarnya dari kata yang diucapkan atau yang ditulis dengan tujuan tertentu, seperti memperhalus makna dan

*Corresponding Author

Email: mizarohmani19@upi.edu, raiszarevalia12@upi.edu, yayat.sudaryat@upi.edu, zulfikar.alamsyah@upi.edu

memperindah bahasa yang diungkapkan (Sudaryat, 2019). Hal semacam inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar, pentingnya mendalami pemahaman tentang makna bahasa (Khak, 2011).

Ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna disebut semantik (Chaer, 2009). (Amilia, 2017). Adapun ungkapan-ungkapan yang mengandung makna tersendiri dan berbeda dengan kata pembentuknya disebut dengan idiom (Subroto, 2011). Idiom digunakan untuk menyampaikan maksud secara tidak langsung, karena peristiwa berbahasa, ada kalanya terdapat penggunaan kata atau frasa yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiah. Sehingga maksud dari penggunaan kata atau frasa tersebut hanya bisa diketahui melalui penggunaan yang lazim atau dilihat dari makna konteks (Milawasri, 2019).

(Qibtiyah, 2022) mengemukakan bahwa idiom merupakan satuan ujaran yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah umum gramatikalnya dan tidak dapat 'diramalkan' dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya. Oleh karena itu, idiom dapat dinyatakan sebagai makna satuan bahasa yang menyimpang atau tidak sesuai dengan makna leksikal dan gramatikal yang telah membentuknya. Penggunaan idiom kerap dikaitkan dengan cara menyampaikan gagasan dengan istilah tertentu dalam karya lisan maupun tulisan.

Idiom sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena idiom merupakan bagian dari makna bahasa yang terdapat dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Idiom yang memuat makna kiasan merupakan sebuah peluang dan tantangan bagi penutur bahasa karena penggunaannya yang banyak digunakan dalam menyampaikan pendapat (Mulyono, 2020). Penggunaan idiom yang beriringan dengan variasi bahasa Indonesia, selanjutnya memunculkan problematika lain hingga hari ini (Dalman, 2015). Masalah yang ditemukan oleh calon peneliti adalah penggunaan idiom yang tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam terkait makna dan konteks, akibatnya beberapa orang sebenarnya sudah biasa bersentuhan dengan ungkapan idiom namun, tidak menyadari bahwa ungkapan tersebut termasuk idiom. Kurangnya pemahaman terkait makna idiom, memungkinkan timbulnya kesalahpahaman masyarakat saat dihadapkan pada ungkapan-ungkapan idiom dalam karya lisan maupun tulisan (Khorunnisa, 2020).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan atau dideskripsikan. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat atau ungkapan yang mengandung idiom dalam carpon Di Cindulang aya Kembang.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan idiom babasan dalam carpon Di Cindulang aya Kembang karya Aam Amilia, ditemukan beberapa bentuk idiom yang terdapat pada carpon tersebut. Berikut bentuk penggunaan idiom babasan dalam carpon Di Cindulang Aya Kembang:

Tabel 1. Idiom Babasan

Babasan	Contoh
Babasan <i>Wangun Rundayan</i>	1. <i>Teu euleum-euleum</i> = <i>Teu rikip-rikip, teu isin-isin, blak-blakan wé ngomong naon nu kahayang. Ngagambarkeun jelema anu teu éra-éran dina</i>

	<p><i>ngébréhkeun parasaan.</i></p> <p>2. <i>Masih teu kendat-kendat</i> =Nu nyaah/bogoh teu eureun-eureun, teu aya pegatna. <i>Ngagambarkeun cinta anu pageuh jeung langgeng.</i></p>
Babasan Wangun Kantetan	<p>1. <i>Carék wiwilangan téa mah ka indung suku gé</i> =Teu wani ngomong atawa ngébréhkeun parasaan ka saha waé ogé, sanajan ka nu pangdeukeutna.</p> <p>2. <i>Teu ngukur kana kaalusan kujur</i> =Cinta teu ningali kana kasep/geulisna rupa atawa awak. <i>Ngagambarkeun cinta anu tulus ti jero haté, lain ukur kana penampilan luar.</i></p> <p>3. <i>Teu lemek</i> =Teu ngomong/teu nyarita deui. <i>Ngagambarkeun kaayaan jempe.</i></p> <p>4. <i>Panyileukan</i> =Tempat nyumput atawa nyalindung haté.</p> <p>5. <i>Teu panas teu sing</i> =reuwas, teu ngarasa naon-naon, biasa wé.</p> <p>6. <i>Jual mahal</i> =pura-pura teu bisa atawa teu daék, padahal bisa — <i>sigana nu hésé dibéjérbéaskeun, nolak heula padahal hayang.</i></p> <p>7. <i>Kelemeng nu méré harepan</i> =tanda leutik atawa sinyal nu méré harepan.</p> <p>8. <i>Ninggang di nu kasép sagala katara nyari</i> =jalma nu kasép mah naon-naon nu dilakukeunana katara alus, sagala katénjo hadé.</p> <p>9. <i>Narah ari kedah diganggayong</i> =sungkan/isin lamun kedah miheulaan atawa menta heula perkara cinta — <i>teu daék keuna ku rasa kadudut heula.</i></p> <p>10. <i>Dibéré harepan kosong</i> =Méré harepan palsu ka batur tanpa kapastian.</p> <p>11. <i>Miharep nu lain tanding</i> =Ngaharep hiji hal anu jauh di luhur kamampuan atawa kelasna sorangan.</p> <p>12. <i>Teténjoan kararonéng</i> =Kaayaan ampir leungit kasadaran lantaran muringkak atawa reuwas.</p>
Babasan Wangun Frasa	<p>1. <i>Ketit-ketit tapi gedé pisan hartina</i> =sanajan saeutik/liten, tapi éta hal téh mibanda harti nu rongkah/gedé pisan.</p> <p>2. <i>Sapapait samamanis</i> =Babarengan dina bungah jeung susah</p> <p>3. <i>Gedig indit teu noli kanu colohok</i> =Indit kalawan teu malire ka jalma-jalma.</p>
Babasan Miraga	<p>1. <i>Tapak deku</i> =Tungkul sujud/sila bari nyembah, ngagambarkeun rasa hormat atawa nyuhunkeun pisan ka nu dipikacinta.</p> <p>2. <i>Panon meléng</i> =Panon neutep ka tempat séjén, teu museur kana nu keur disanghareupan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Eusi haté awur-awuran</i> =Haté pohara geunjeungna, campur aduk parasaan bungah, reuwas, jeung teu percaya. 4. <i>Angen nu ratug</i> =Jantung nu gancang patingjelegur lantaran gugup atawa reuwas, biasana waktu panggih jeung nu dipikacinta. 5. <i>Teger haté</i> =Haté kuat teu kagoyahkeun, bisa nahan parasaan sirik jeung cemburu. 6. <i>Ati teu mikeun</i> =Haté henteu réla/ henteu téga ngalakukeun hiji hal. 7. <i>Panon ngabalcet</i> =Panon anu nyeret, pandangan anu teu bosa di singkahan lantaran kataji perhatianna.saperti uangkara “panon teu bisa lepas”. 8. <i>Tetenjoan kararoneng</i> =Kaayaan ampir leungit kasadaran lantaran muringkak atawa reuwas. 9. <i>Ati teu mikeun</i> =Haté henteu rela / henteu téga ngalakukeun hiji hal. 10. <i>Ngadudud leumpang</i> =Leumpang kalawan pinuh sumanget sanajan medanna beurat, ngagambarkeun tekad anu kuat. 11. <i>Nanalukuen haténa</i> =Junun ngajantenkeun batur murag cinta. 12. <i>Kapaokan hate</i> =Ragrag kana asih sacara ujug ujug jeung teu kahaja, kawas hate nu "dirampog" tanpa karasa
Babasan <i>Misato</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir</i> =Ngagambarkeun jalma anu lemah/biasa-biasa waé nu hayang ngahontal hiji hal anu jauh tina kamampuhanana.
Babasan <i>Mituwuhan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kembang geus dipetik ku bangbara nu geus lawas dipingcam</i> =Hiji jalma tungtungna meunang jalma nu dipikacintana sanggeus lila nungguan jeung kasono 2. <i>Héjo lendo, ngemploh</i> =Héjo subur, seger ngahijo hartina téh haté nu ayeuna karasa bagja, lega, jeung pinuh harepan, sabalikna tina haté nu ngariring samemehna 3. <i>Mangsa samoja jongjon kembangan</i> =Waktu ngora (nguda) anu keur mekar-mekarna / keur jaya-jayana.
Babasan <i>Mialam</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Langit angkeub samagaha dina ati</i> =Haté keur sedih pisan / keur susah pisan / keur ngalaman kasusahan anu beurat. 2. <i>Langit lénglang, angin rintih tina ati</i> =Kaayaan di luar katingali tenang jeung éndah, tapi di jero haté keur ngarasa sedih / ngareunah / ngaraos nyeri anu jero.
Babasan <i>Mibarang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hideung santen</i> =Ieu mangrupa ungkara (kiasan) nu ngagambarkeun lalaki anu kasép, hideung manis.

	<p>2. <i>Cai sakeclak nu ngaleungitkeun rasa hanaang.</i> =sanajan saeutik pisan kapanggihna, tapi mampuh ngaleungitkeun "kasono" anu rongkah pisan dina haté.</p> <p>3. <i>Obor nu nyaangan jalan satapak paragi leumpang mopoék.</i> =Teuteup/panon Kang Janjan jadi "panyaangan" atawa panglipur haté keur "kuring" nu ngarasa poék (susah/seuri) dina kahirupanana.</p> <p>4. <i>Murah congcot murah bacot</i> =hiji jalma anu cerewet, tapi berehan.</p> <p>5. <i>Kasoro daharéun</i> =kabeurangan/kaleungitan. Di dieu dipaké pikeun ngabandingkeun yén Eros sieun kasieunan Kang Janjan ku Enay, lain sieun kabeurangan dahareun.</p>
--	--

PEMBAHASAN

Babasan yaitu beberapa kata yang disusun tetapi artinya tidak sama dengan arti sewajarnya, tetapi biasanya telah dipahami oleh semua orang (Satjadibrata, 1948, h.43), atau kata tetap yang digunakan dalam arti meminjam (LBBS, 1983, h.43). Menurut (Wirakusumah & Djajawiguna, 1965, h.70) menjelaskan bahwa babasan yaitu ucapan dengan bahasa yang singkat, sedikit melekat, yang hanya sekedar ucapan, jangan diartikan sebagai lelucon. Sedangkan menurut (Salmun, 1970, k.85) menjelaskan bahwa babasan sama artinya dengan *wiwilangan* atau *bibilangan*, kata-kata tetapi bukan kata-kata yang mempunyai arti yang sama.

Babasan dengan peribahasa sesungguhnya sama saja atau sulit untuk dibedakan. Tapi bisa disebutkan, perbedaannya babasan sudah membangun satu kata, sedangkan peribahasa merupakan kalimat (Prawirasumantri & Suriamiharja, 1973, h.43).

1. Arti idiomatis dalam pengertian peribahasa

Babasan umumnya merupakan bentuk kata frasa. Walaupun begitu, ada juga babasan yang merupakan bentuk kata *rundayan*, tapi tetap mempunyai arti pinjaman. Dilihat dari segi pembentukannya, babasan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Babasan Bentuk *Rundayan*: Babasan yang dibentuk melewati proses *ngararangénan*, baik *binarung ngarajék* baik tidak, tapi tetap mempunyai arti pinjaman.
- b. Babasan Bentuk *Kantétan*: Babasan yang dibentuk oleh dua kata atau lebih serta mempunyai arti pinjaman, yang berbeda dengan arti unsur-unsur yang membentuknya.
- c. Babasan Bentuk Frasa: Babasan yang dibentuk oleh dua kata atau lebih, tetapi hubungan unsur-unsurnya belum terbiasa dan mengandung arti pinjaman.

2. Arti idiomatis dalam bentuk peribahasa

Babasan lahir berdasarkan dari pengalaman manusia yang terlihat atau terasa oleh dirinya. Babasan lahir dari pengamat yang teliti terhadap keadaan seluruh tubuh, alam, tumbuhan, hewan, barang dan tingkah laku atau tindakan. Menurut sumber perbandingan, babasan dibedakan menjadi lima, yaitu:

- a. Babasan *Miraga*: Babasan yang berhubungan erat dengan nama-nama anggota seluruh tubuh yang ada di diri manusia.

- b. Babasan *Misato*: Babasan yang berhubungan erat dengan nama-nama hewan termasuk bagian anggota tubuhnya.
- c. Babasan *Mituwuhan*: Babasan yang berhubungan erat dengan nama-nama tumbuhan dan bagiannya.
- d. Babasan *Mialam*: Babasan yang mengambil perbandingan atau berhubungan erat dengan hal-hal yang ada di alam seperti, langit, bintang, bulan, waktu, dll.
- e. Babasan *Mibarang*: Babasan yang berhubungan erat dengan nama-nama barang atau mengambil perbandingan dari nama-nama anggota.

SIMPULAN

Penelitian mengenai penggunaan idiomatis babasan dalam carpon Di Cindulang aya Kembang karya Aam Amilia menegaskan bahwa idiom memiliki peran penting dalam memperkaya makna dan estetika bahasa Sunda. Babasan tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan kiasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, kritik sosial, dan ekspresi emosional dengan cara yang lebih halus dan indah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk babasan, seperti babasan wangun rundayan, kantetan, frasa, miraga, misato, mituwuhan, mialam, dan mibarang. Setiap bentuk memiliki karakteristik tersendiri, misalnya babasan miraga yang berhubungan dengan anggota tubuh, babasan misato yang berkaitan dengan hewan, atau babasan mialam yang mengambil perbandingan dari fenomena alam. Keberagaman ini memperlihatkan betapa kaya sumber inspirasi bahasa Sunda dalam menciptakan ungkapan idiomatis.

Fungsi idiomatis babasan dalam carpon ini sangat beragam, mulai dari menyatakan perasaan, menegaskan suatu hal, menyindir, hingga mengkritik. Dengan demikian, babasan tidak hanya berperan sebagai hiasan bahasa, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang sarat makna dan nilai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap idiom tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat Sunda.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan idiomatis babasan dalam karya sastra Sunda merupakan bagian penting dari tradisi berbahasa. Babasan memperkaya narasi, memperhalus ekspresi, dan menghadirkan nuansa estetika yang khas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap idiomatis babasan sangat diperlukan agar pembaca dapat menangkap makna yang sesungguhnya dan tidak terjebak pada tafsir harfiah semata.

REFERENSI

- Amilia, Fitri, dan Astri Widayaruli Anggraeni. (2017). *Semantik Konsep dan Contoh Analisis*. Malang Madani.
- Chaer, A. (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalman. (2015). *Penulisan Populer*. Jakarta: Rajawali Press.
- K, Pra Khorunnisa Triska, Tati Sri Uswati, dan Itaristanti. 2020. *Analisis Bentuk dan Makna Idiom dalam Berita Politik* pada Koran Kompas Edisi November 2019-Februari 2020. Pena Literasi, 102-113.
- Khak, M. A. (2011) *Idiom dalam Bahasa Indonesia: Struktur dan Makna*. Widyaparwa, 141-154).
- LBSS. (1983), *Kamus umum basa Sunda* (KUBS). Bandung: Taraté.

- Milawasri, F. (2019). Analisis Idiom dalam Berita Kriminal Pada Surat Kabar Sriwijaya Post Palembang (Kajian Semantik). *Jurnal Bindo Sastra*, 30.
- Mulyono. (2020). Form, Meaning, and Function of Idiom in Basa Suroboyoan. *Proceeding of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH) 2020*, Surabaya: Desember 2020. Hal. 975-980.
- Prawirasumantri, A. & Suriamiharja, A. (1973). *Idiomatik Sunda*. Bandung: FKSS IKIP.
- Qibtiyah, Mariyatul. (2022). Penggunaan Idiom dalam Cerpen Pilihan Kompas “ Cinta di Atas Perahu Cilik”. *Jurnal Bapala Volume 9, Nomor 6 Tahun 2022*, hlm. 162-172.
- Sadhono, K, ST, & Y. Slamet. (2012) Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia (Teori dan Aplikasi). Bandung: Karya Putri Darwati.
- Salmun, M.A. (1970). *Kandaga tatakalimah*. Bandung: Ganaco.
- Satjadibrata, R. (1948). *Kamoes basa Soenda*. Djakarta: Balé Poestaka.
- Subroto, H.D. Edi. (2011). Pengantar Studi Semantik dan Pragmatik. Surakarta: Penerbit Cakrawala Media.
- Sudaryat, Y. (2019). Makna dalam Wacana. Bandung: CV Yrama Widya.